

Problemi

9-10/2014

Kazalo

Hegel in norost

- G. W. F. Hegel*
Samoobčutje 5
- Catherine Malabou*
Heglova »Antropologija« 31
- Benjamin Dawson*
Bacon / Böhme .. Hegel – James. 47

Hegel in abjekt

- Slavoj Žižek*
Subjekt, abjekt in negativnost: heglovska kritika Kristeve 75

Antiseksus

- Andrej Platonov*
Antiseksus 103
- Aaron Schuster*
Eden ali več antiseksov? Uvod v »Antiseksus«
Andreja Platonova 119
- Slavoj Žižek*
Seksualnost v postčloveški dobi 139
- Oksana Timofeeva*
Nikoli še nismo seksali 161
- Alenka Zupančič Žerdin*
Seksualno je politično? 181
- Mladen Dolar*
Divja in ukročena psihoanaliza 201

Povzetki 217

Abstracts 222

Notes on contributors 227

Bacon / Böhme . . Hegel – James¹

Benjamin Dawson

»was er trifft, das trifft er«
(»zadane, kar zadane«)
Böhme

Spomladi leta 1882 je ameriški pragmatistični in empiristični filozof William James sprožil odločen napad na heglovski idealizem. Ravno v trenutku, ko je Helmholtzeva generacija slavila končne poraze heglovstva v Nemčiji, se je zazdelo, da se njegov duh ponovno pojavlja v britanski in ameriški filozofiji. James, ki ga je ta razvoj dogodkov vznemiril, je vplivnemu zborniku *Mind* predložil svoje pluralistične (in tudi številne) kritike Hegla. Te kritike so bile, je zapisal in ta boj izrazil v eksplicitno vojaških terminih, »strel s prve bojne črte«, za katerega je upal, da mu »bodo kmalu sledile močnejše muškete nekoga drugega«. (James 1882, str. 186)

Toda še preden bi esej lahko objavili, je založniku poslal dolgo dopolnilno opombo, ki naj bi jo esejju dodali kot postskriptum. V njej je razložil:

Odkar je bil rokopis predhodnega članka izročen uredniku, sem prišel do določenih ugotovitev glede učinkov omame z didušikovim

¹ Pričujoče besedilo je nastalo na podlagi predavanja z naslovom »Ichts, Othing: Bacon... Böhme. Hegel.. James«, kot ga je avtor podal v okviru serije dogodkov s skupnim naslovom *Justifiable Versions of Events*. Serija je potekala med 20. in 26. julijem 2014 v Berlinu, avtorju pa se na tem mestu zahvaljujemo za prvo objavo besedila. Vse opombe v oglatih oklepajih so avtorjeve, prevajalske in uredniške opombe pa so posebej označene. – *Op. ur.*

oksidom, zaradi katerih sem bolje kot kadarkoli prej razumel tako moč kot šibkost Heglove filozofije. (James 1882, str. 206)

Potem ko je svoje bralce spodbudil, da sami ponovijo njegove eksperimente s to substanco, je nadaljeval:

Zame, tako kot tudi za vse druge, za katere sem slišal, je osnovni element te izkušnje neznansko vznemirljiv občutek močnega metafizičnega razsvetljenja. Resnica je razkrita pogledu v globinah slepečih dokazov. (*Ibid.*)

Hkratni anestetični in sublimni učinki vdihovanja didušikovega oksida (N₂O) ali »smejalnega plina« so bili znani od pionirskih eksperimentov, ki jih je romantični kemik Humphry Davy opravil na samem sebi v bristolskem pnevmatskem inštitutu v zadnjem desetletju 18. stoletja. Ni jasno, ali je James vedel za Davyjeve raziskave. Njegove eksperimente je neposredno spodbudil pamflet ameriškega mistika Benjamina Blooda, ki ga je slednji pod naslovom *The Anæsthetic Revelation and the Gist of Philosophy* izdal v samozaložbi leta 1874.

Blood in njegov *Anæsthetic Revelation* sta vredna omembe, ker, kot bom poskušal nakazati v tem spisu, ko Jamesov eksperiment s plinom beremo ob njegovi empiristični kritiki Hegla, razločno pride na dan nič manj kot presek ali nerazločljivost med empirizmom in *misticizmom*. Po eni strani vsebina eseja »On Some Hegelisms« razkrije, kako se heglavska spekulativna dialektika pojavi v semantičnem prostoru Jamesovega treznega empirizma (in/ali kaže, kako se *ne more* pojaviti v njem); po drugi strani pa eksperiment s plinom (popisan v dopolnilni opombi) razkrije specifično obliko idealizma, ki vznikne, ko je tisti pluralistični empirizem (tako rekoč) *anesteziran* – se pravi suspendiran, a vendar vzdrževan, odpravljen, a hkrati povišan.

Kot pogosto velja v praksah eksperimentiranja na samem sebi, postane tudi v Jamesovi preiskavi učinkov omame z didušikovim oksidom razlika med eksperimentalnim sredstvom in predmetom

raziskovanja hitro nejasna. Kar se začne kot raziskava zmožnosti plina, se hitro spremeni v preučevanje načina, kako omamljen duh doživlja metafizične ideje in logične relacije. Sredi eksperimenta se zdi, da se je zgodila inverzija, saj James svoje omamljeno stanje označi za »popoln delirij *teoretične* zamaknjenosti«. V pretanjenem obratu vir njegove omame namesto plina postane filozofija sama. In dejansko je vrhunec njegovega anestetičnega razsvetljenja sublimna misel, da »ni razlik razen razlik med različnimi stopnjami razlike in nikakršne razlike. Itn., itn., itn.«, kar je trditev, za katero kasneje, ko pride k sebi, v opombi reče, da »zveni resnično heglovski, saj je res čisto pravilna *sich als sich auf sich selbst beziehende Negativität* [se kot nase nanašajoča se negativnost]«. V bistvu torej trezni James trdi, da je pod omamnim vplivom didušikovega oksida končno popolnoma dojel pomen temeljnih načel spekulativne dialektike, namreč samonanašajočo se ali absolutno negativnost in identiteto difference in identitete.

Medtem ko je tožil nad tem, da »je nemogoče izraziti idejo deroče narave identifikacije nasprotij, ko ta teče skozi misli v tem izkustvu«, je James v opombi navedel številna taka zidentificirana nasprotja – treznost in pijanost, bog in hudič, drhtenje ekstaze in srh groze, bruhanje in požiranje itn. itn. Ne bom navedel celotnega seznama, vendar je pomembno omeniti, da so to večinoma empirična in ne logična nasprotja (oziroma vsaj ni nobenega razlikovanja med tema tipoma nasprotij). In zdi se mi, da so ti ostanki empirističnega načina mišljenja, vztrajnost empiristične *sheme* znotraj Jamesove začasne spreobrnitve v »heglovstvo« tisti, ki so morebiti odgovorni za specifično bližino med tem kemično povzročenim idealizmom in določenimi različicami religijskega izkustva – posebej mističnega izkustva.

V tem in drugih ozirih celotna epizoda kliče po tem, da jo ponovno preberemo ob Heglovem lastnem opisu izkušnje »sprevrnjene sveta« (*verkehrte Welt*) v tretjem poglavju njegove *Fenomenologije* (»Sila in razum«), kajti tudi v njem gre za zmešnjave in izkrivljanja, ki nastanejo, ko se absolutni pojem ali samoodnos kot tak tako rekoč naznani navadni zavesti pojavnosti

in končnim kategorijam reprezentacije ter v njih. Rezultat je katalog empiričnih inverzij, ki zvenijo pregovorno noro: črno in belo, sladko in kislo, zločin in kazen, kisik in vodik itn. Proces konverzije, tako se zdi, (konkretno konverzije intelektualne zavesti v upodobljeno samozavedanje) vključuje nujni moment preproste inverzije.

Dejansko pa se povezava med spekulativnim mišljenjem in čutnim protislovjem začne že v antiki. V *Državi* Sokrat razlikuje med različnimi vrstami zaznav, pri čemer poudari, da nekatere bolj spodbujajo in zbuja umevanje kot druge:

»S 'stvarmi, ki ne spodbujajo',« sem odvrnil, »mislim tiste, ki se hkrati ne sprevržejo v nasprotno zaznavo. Tiste pa, ki se vanjo sprevržejo, postavljam za 'spodbujajoče' [...]. No, to sem ravnokar skušal povedati, ko sem rekel, da ene stvari spodbujajo razum (παρακλητικὰ τῆς διανοίας), druge pa ne; tiste, ki v zaznavi izzovejo hkratne nasprotne (vtise), sem opredelil kot spodbujajoče, druge pa ne, ker ne zbuja umevanja.« (Platon 2009, 523b-523c, 524d)

Cassirer je odlomek (v pomembnem kontekstu svojega branja Einsteina) pojasnil takole:

Dialektika zaznave pozove tisto mišljenja k presoji in odločitvi. Povsod, kjer zaznave tako rekoč miroljubno počivajo druga ob drugi, kjer ni nobene notranje napetosti med njimi, počiva tudi mišljenje; šele tam, kjer si nasprotujejo, kjer druga drugi grozijo z odpravo, nastopi njegov temeljni postulat, njegova brezpogojna zahteva po enotnosti, in terja preoblikovanje, predelavo izkustva samega. (Cassirer 1953, str. 368)

Cassirerjevemu branju Platona je predhodilo in ga vodilo branje Hermana Cohena, ki je v svoji knjigi o Kantovi teoriji izkustva ta odlomek iz *Države* predstavil kot inavguracijski moment kritičnega idealizma. V *Razliki in ponavljanju* ga Gilles Deleuze prav tako interpretira kot metafizofski opis tistega, kar poraja mišljenje znotraj mišljenja. Če to služi kot primeren opis

tega, kar se zgodi v »Sili in razumu« (in je z nadaljnjim obratom povzeto v Jamesovi narkotični/teoretični zamaknjenosti), potem je smiselno omeniti, da Heglova različica, kakor se zdi, sama obrne tradicionalno platonsko razlago. Medtem ko je za Platona znak ali izhodišče za to, kar izsili mišljenje, čutni soobstoj nasprotij, pa v izkustvu sprevrnjene sveta ni protislovna zaznava tista, ki prva izvabi mišljenje. Čutno protislovje je prej učinek kot vzrok: je rezultat nasilja, ki ga zavest izvaja nad samo sabo.

»Sila in razum« je dejansko fenomenološka rekonstrukcija odprtja pojma znotraj mišljenja. Vendar pa tu obrati zaznave niso spodbujevalci mišljenja, saj je mišljenje avtor kaosa med čuti. V Heglovi zgodbi je duh svoj lasten *parakletos*, kar pojem, ki ni odvisen od čutnega, tudi pokaže tako, da v slednjem povzroči razdejanje. To seveda ni vsa zgodba, kajti kot kasneje izvemo prek hlapčevega dela, absolutni pojem ne le »obvlada« (zmoti, razporedi in delegira), pač pa tudi naseljuje, določa in organizira stvari. In nedvomno bi lahko povedali še več tudi o Platonovi poziciji glede čutnega soobstoja nasprotij, njenih reartikulacijah v neokantovstvu in njeni funkciji pri transferju/kontratransferju med »Heglom« in empirističnimi in pluralističnimi filozofijami. Na splošno bi se splačalo ukvarjati se s to primerjavo.

Ko je Deleuze naletel na citat iz pisanja Benjamina Blooda v *Les philosophies pluralistes d'Angleterre et d'Amérique* Jeana Wahla iz leta 1920 (čigar »celotno delo [...] je globoka meditacija [...] o neheglovskih razmerjih med afirmacijo in negacijo« (sic)), je bil takoj omamljen. »Pesnik Blood izrazi veroizpoved transcendentnega empirizma kot resnično estetiko.« (Deleuze 2011, str. 117)²

² Pravzaprav se zdi, da je citat, v katerem je Deleuze odkril tega novega savjskega vikarja, mešanica dveh odlomkov, enega iz *Anæsthetic Revelation and the Gist of Philosophy* in enega iz drugega Bloodovega pamfleta, iz osemstranskega dokumenta, tudi izdanega v samozaložbi, z lepim naslovom: *Plato! Jesus! Kant!: The Flaw in Supremacy: a Sketch of the Nature, Process and Status of Philosophy as Inferring [sic] the Miracle of Nature, the Contingency of History, the Equation of Reason and Unreason, &c.* (Amsterdam, N.Y.: B. P. Blood, 1893).

Narava je kontingentna, presežna in bistveno mistična. [...] Uvideli smo najvišje božansko mišljenje samega sebe in v njem je toliko čudenja, kot je gotovosti [...] Univerzum je ne na žalost divji – z okusom divjačine kot sokolovo krilo. Narava je vsa čudež. Ne pozna zakonov; isto se ne vrača, razen da bi prineslo različno. Počasni obrat graverjeve stružnice pridobi le debelino lasu, razlika pa se porazdeli po celotni krivulji, niti za trenutek resnična – vedno ne povsem. (Deleuze 2004, str. 69; izpusti so Deleuzovi)

Podoba stružnice – figure infinitezimalne razlike, nad katero je bil Deleuze razumljivo navdušen – ponazarja tisto vrsto skrajnega, a občasnega genija, ki je vodila Jamesa, da se je osredotočil na Blooda. Bloodovo bistvo *Geista* je bilo ravno dovolj, da sta se ta empirista opila; toda ali je njegov pluralistični misticizem resnično, kot oba upata, homeopatski protistrup za vsa znana in potencialna heglovstva? Ali pa je nasprotno prek Blooda heglovski duh, globoki um stare Evrope, ki je bil nedavno izgnan iz svoje *Heimat*, užival kratkotrajen *comeback* v lokalnih časopisih »mesta, imenovanega Amsterdam in lociranega ob newyorški osrednji železnici« (James 1998, str. 1294).

DILL HOUSE. | CHATHAM, MASS.
28. junij 1896

Moj dragi Blood,

tvoje pismo je bilo »dogodek«, kot je vse izpod tvojega peresa – čeprav seveda nikoli nisem pričakoval kakršnegakoli priznanja svoje knjižice.³ [...] Po mojem človek sploh ni kultiviran, če se ni kdaj poigral z mislijo na samomor. – Pred dobrim letom dni sem sedel za tvojo mizo in se poigral z mislijo, da bi objavil antologijo tvojih del. Toda kot veliko drugih projektov je bil tudi ta preložen za nedoločen čas. Ura ni napočila prejšnje leto in precej gotovo ne bo naslednje leto. Vseeno pa bom *nekoč* delal za tvojo

³ Referenca na njegov pamflet »Is Life Worth Living?«.

slavo! Računaj na W. J. Svoj »seminar« spekulativne psihologije sem pred mesecem sklenil z branjem nekaj odlomkov iz »Flaw in Supremacy« – »z okusom divjačine kot sokolovo krilo«. »Vselej ne povsem« zajame del resnice – vendar se zdi, da je bilo povedano nekaj zelo enostavnega. »*Ni absoluta*,« so bile *moje* zadnje besede. (Skrupskelis 2000, str. 157–158)

Pozicijo Benjamina Paula Blooda glede filozofskega diskurza modernosti – konstelacije pluralizmov in monizmov, empirizmov in misticizmov, mnogih in različnih heglovstev – ne določajo le vsebine njegovih metafizičnih tuhtanj, pač pa tudi napetost – zelo velika napetost – med sporočilom in medijem te metafizike.

»Ja! Paul je izjemen dopisnik!« je rekel dobri meščan Amsterdama, ki sem ga vprašal za pot do bivališča gospoda Blooda pred mnogimi leti, potem ko sem stopil z vlaka. Poskušal sem ga opredeliti tako, da sem ga imenoval »avtor«, vendar pa ga je njegov sosed dojemal le kot pisca pisem časopisom, ki sem jih navedel [namreč *Gazette* ali *Recorder* iz njegovega rodnega Amsterdama v New Yorku ali *Utica Herald* ali *Albany Times*]. (James 1998, str. 1294)

Blood je svoje vizije bolj *tiskal* kot objavljaj. In pomena njegovih pisem in pamfletov kot tudi prekinjene poti njihove recepcije ne moremo ločiti od njihovega obstoja »za zaveso«, kot se izrazi James v »A Pluralistic Mystic« (tj. ne da bi se pojavili v mednarodnih sistemih obveščanja javnosti). Sredi dobe Avtorja je Blood »pisec pisem«. In če njegova filozofska tuhtanja »zvenijo resnično heglovsko« ali pa so le še ena »globoka meditacija [...] o neheglovskih razmerjih« ali oboje, se zdi Bloodov diskurz čuden in neizmerno privlačen v veliki meri zato, ker preči dihotomijo, ki je po Michelu Foucaultu in Friedrichu Kittlerju prestala odločilen obrat na pragu naše družbene ureditve.

Novi vek nadomesti mit o junaku z mitom o tistem, ki je prej junake anonimno opeval. Renome [Namhaftigkeit; dobesedno imenljivost] je zgodovinska spremenljivka. Junak je moral imeti ime v kulturi,

ki je imela svoj zakon v despotskem označevalcu; pisatelj dobi ime v kulturi, katere norma je, ravno obratno, vsesplošna registracija vladanih. V teku tega obrata iz brezimnega glasnika velikih imen, ki izginjajo, nastane avtor.⁴ (Kittler 1980, str. 149)

Na eni ravni, »ko dobi napad« (kot se je izrazil James), je Blood natanko *avtor* – dejansko si je glede na globoko notranjost, iz katere izhaja njegov diskurz, težko zamisliti boljši primerek avtorske funkcije. Vendar pa so njegove globoke avtorske intuicije in brezčasne univerzalne spekulacije natisnjene v bizarno lokalnih glasilih in komajda vidnih pamfletih, izdanih v samozaložbi. Kot tak ne zaseda le obrobne, pač pa resnično konfliktno pozicijo znotraj moderne episteme: samoreflektirajoči transcendentalni jaz, ki se, ne da bi prenehal z naznanjanjem pojma spekulativne dialektike, upira temu, da bi bil registriran kot Avtor. Mogoče je to razlog, da so Jamesu njegove izjave zvene kot »neke vrste 'levičarski' glas kljubovanja«. (James 1998, str. 1295) Namesto da bi vse in vsakogar (*omnes et singulatim*) naslavljal kot Avtor, namesto da bi govoril kot jaz, ki je mi, miju, ki je jaz, Blood piše za vsakogar in za nikogar, za množico nihčejev. In poanta je: na koncu takega konteksta izrekanja ne moremo ločiti od vsebine; *Sache selbst* spekulativnega idealizma, ki jo ta medij njenega izjavljanja obrne in nekako razcepi, se manifestira kot pluralistični misticizem.

Zaradi tega je moral biti projekt antologije Bloodovih del za Jamesa nekakšna dilema, kar mogoče razloži njegov časovni odlog (»preložen za nedoločen čas«). Po eni strani je zato, da bi oskrbel Bloodov protistrup za hegllovstvo, njegov korpus pluralistične ezoterike potreboval avtorizirano verzijo: moral je biti ekstrahiran

⁴ »Die Neuzeit ersetzt den Mythos des Helden durch den Mythos dessen, der vormalig, namenlos, die Helden besang. Namhaftigkeit ist eine historische Variable. Der Held mußte einen Namen haben in einer Kultur, die ihr Gesetz an einem despotischen Signifikanten hatte; der Schreiber empfängt einen Namen in einer Kultur, deren Norm gerade umgekehrt die durchgängige Registrierung der Beherrschten ist. Im Zug dieser Umkehrung wird aus dem namenlosen Verkünder der großen Namen, die verschwinden, ein Autor.« (Kittler 1980, str. 149)

iz svojega domorodnega hermetizma in antologiziran, opremljen z opombami, registriran, avtorsko zaščiten. »Računaj na W. J.«, Blood bi zaslovel: skrivna doktrina »vselej ne povsem« bi bila dešifrirana za vse in vsakogar, od njegovega soseda na železniški postaji do študentov na Harvardu: »Ni absoluta.« Toda po drugi strani je obstajala grožnja, da se ta podvig izjalovi. Kajti »v teh izrojenih dneh« so sile šifriranja in sekundarne revizije varovale vhod javne sfere, tako da je bilo zelo verjetno, da bo Bloodov skrivni nauk, njegov pretanjeno pluralistični misticizem, ob prihodu v običajno hegllovstvo doživel obrat (kar se je tudi zgodilo, ko je »W. T. Harris iz starega *Journal of Speculative Philosophy* slišal za ta pisma«. (James 1998, str. 1294)

Tako antologija nikoli ni izšla. Namesto tega je James objavil esej o Bloodu, »A Pluralistic Mystic« (1910), v katerem so njegova besedila podvržena zelo obširni »ekstrakciji« (Jamesov termin za citiranje), pospremljeni z Jamesovim komentarjem. James je avtor, Blood pisatelj. V formalnem smislu se ta članek ne bi mogel bolj razlikovati od dolge protiheglovske ofenzive »On Some Hege-lisms« (1882), ki tako kot heglovski duh, ki ga napada, napreduje povsem brez citatov (esej vsebuje le parafraze Hegla). »Odpusti! odpusti! odpusti! Kakorkoli že, zaradi tega boš *slaven*,« je James razložil Bloodu v pismu, priloženem izvodu članka (za katerega Blood sploh ni vedel). Elegantno rešitev dileme, je razložil James, »sem podpisal jaz, napisal pa večinoma ti«. (James 1978, str. 281)

Možne so seveda tudi druge interpretacije trikotnika Blood-Hegel-James. Psihološki opazovalec bi Blooda tu lahko videl predvsem kot predmet premestitev, funkcijo v ojdipovski psihodrami, ki se odigrava med Jamesom in »Heglom« – pri čemer je drugi sam mogoče zgostitev prejšnjih pomanjkljivih nadvlad: *Platon! Jezus! Kant!* – in ki je v drugem obratu stružnice vase potegnili Deleuza. Drugi bi lahko opozorili na homoerotiko: James je bil zelo navdušen nad sliko Blooda kot mladega dvigalca uteži, ki mu jo je ta poslal. Vendar pa je jasno, da Jamesovo spoštovanje do Bloodove metafizike nikakor ni bilo pokroviteljskega tipa, ki

je običajen za tuje filozofije – tj. takšno, kot ga imamo do domiselnega kosa doma narejenega pohištva, kakor je pripomnil Eliot glede filozofije Williama Blaka. Odnos je tako bolj intimen (bodisi v homosocialni ali pa v družinski romanci je Blood »dober predmet«) kot bolj neoseben, saj zadeva zgodovinsko daljnosežnejšo polarnost empirizma in mysticizma. V nadaljevanju bom slednji vidik poskušal osvetliti z določenih zornih kotov.

Vendar pa bi se najprej rad vrnil k Jamesovi zgodbi o smejalnem plinu in obravnaval določen del te zgodbe, ki bi ga lahko imenovali eksperiment znotraj eksperimenta. Kajti medtem ko je bil pod vplivom plina (domnevno zato, da bi opazoval njegove učinke), je James izvedel nekakšen sekundarni eksperiment, katerega predmet ni bil plin, pač pa jezik, oziroma natančneje, funkcija negativnih členkov v določenih zapisanih besedah. Še natančneje, pisalni eksperiment, ki ga je izvedel, vključuje, kakor se je izrazil James, »primerjanje iste besede s samo sabo, drugače poudarjeno ali brez njene začetne črke«. Zapis rezultatov te vaje, ki tako dokumentira kot stopnjuje Jamesov delirij, predstavlja zanimiv tip eksperimentalnega pisanja (in dejansko se sprašujem, ali je Jamesova slavna študentka Gertrude Stein kdaj naletela nanj).

Ta pisalni eksperiment dejansko nadaljuje misel iz osrednjega dela Jamesovega eseja. Tam je med svojo kritiko Hegla namignil, da ideja identitete nasprotij (ki jo je pripisal Heglu) temelji na nelegitimni ontološki razširitvi tega, kar pravzaprav ni nič drugega kot trivialno dejstvo o jeziku. »Vsako besedo lahko omejimo z negativnim členkom,« vendar pa golo dejstvo, da »beseda, kot je končano, takoj sugerira besedo nekončano in da poznamo ti besedi skupaj«, ne bi smelo, poudarja James, voditi k zaključku, kot je na primer, da *poznamo neskončno, ko poznamo končno*.

Vendar pa je zanimivo, da se je tisto, kar se je treznemu Jamesu zdelo razlog za zavrnitev Heglove filozofije, zdelo omamljenemu Jamesu njena potrditev. Kajti natanko dojetje globoke ontološke pomembnosti v lingvističnih relacijah je okrepilo njegovo zamaknjenost.

Kaj je uštetje drugega kot nekakšno štetje?
Kaj je navzea drugega kot nekakšna –avzea?
Trezen, pijan, *-jan*, osuplost.
Vse lahko postane predmet kritike – kako kritizirati brez nečesa za kritiziranje?
Soglasje – nesoglasje!!
Emotivnost – motivnost!!!
Zamreti od, *od*, zamreti (brez *od*).
Sprava nasprotij; trezen, pijan, vseeno!
Dobro in zlo spravljeni v smehu!
Uhaja, uhaja!
Toda —
Kaj uhaja, KAJ uhaja?
Emfaza, EMfaza; mora obstajati neka emfaza, da bi obstajala faza.
Nobena dikcija je ne more dati, ker je dikcija *drugo*.
Nekoherentno, koherentno – isto.
In kopni! In je neskončno! IN je neskončno!
Če ni *šlo*, zakaj bi se tega oklepali?
Ne vidiš difference, ne vidiš identitete?
Stalno nasprotja zedinjena!
Isto je, če ti rečem, da pišeš ali da ne pišeš!
Ekstrem – ekstrem, ekstrem! Znotraj *ekstenzivnosti*, ki jo »ekstrem« vsebuje, je vsebovan »ekstrem« intenzivnosti.
Nekaj in *drugo* od tega kaj!
Omama in *drugost* od te omame.

Mimogrede, to identifikacijo treznosti in pijanosti, ki se velikokrat ponovi skozi tekst, bi lahko nadalje razumeli kot nekaj, kar besedilo umešča v tradicijo mističnega pisanja in izkustva. Kajti ideja sovpadanja treznosti in pijanosti kot figura za blaženo zamaknjenost, *sobria ebrietas* (*nüchterne Trunkenheit*), sega nazaj do cerkvenih očetov – Avguščina, Ambroža in Hieronima. Po Edgarju Windu je bila še posebej ljuba renesančnim neoplatonikom; mogoče odmeva tudi v poskusih Henryja Millerja, da bi se opijanal s čisto vodo, kar je priporočal tudi Deleuze. Nekaj, kar nas bolj zadeva, je seveda Heglova slavna podoba resničnega kot »bakhantske omotice« (*»ein bacchantischer Taumel«*), ki je

tako pretirana, *tako* pijana, da je hkrati popolna treznost, »durchsichtige und einfache Ruhe« (»prozorni in enostavni pokoj«).

Jasnost Jamesove omame oziroma, natančneje, besedila, ki ga je v njej ustvaril, je resnično izjemna. Njegov način zarezovanja v besede, ki se zdi dejanje popačenja, je v bistvu vaja v dešifriranju. V zadnjih vrsticah logograma, ki ga je James ustvaril zadet s plinom in s Heglom, se vrzel med figuracijo in refleksijo, med tem, kaj se misli in kaj se udejanja v pisanju, zapre tako tesno, da je, kot bi se meja med jezikom in mišljenjem – ali med reprezentacijskim mišljenjem in spekulativno vsebino – pojavila na papirju:

Vsak poskus izboljšanja – vsak poskus predrugačenja je –, —.
 Zbledi za večno in večno, medtem ko se premikamo.
 Obstaja pobotanje!
 Pobotanje – obotanje!
 Pri Bogu, kako to boli! Pri Bogu, kako *ne* boli!
 Pobotanje dveh ekstremov.
 Pri Georgeu, nič drugega kot *ič*!
 To zveni kot nesmisel, a je čisti *esmisel*⁵!
 Mišljenje globlje od govora —!
 Medicinska šola; teološka šola, *šola*! ŠOLA! O moj Bog, o Bog, o Bog!

Tu se zapis zamaknjenosti prekine. Njegovi končni vzkliki so zelo dvoumni in nakazujejo bodisi neko celo bolj sublimno razodetje bodisi enako neizrekljivo grozo. Vendar pa mislim, da je ključna vrstica tu: »Pri Georgeu (oziroma, bolje, pri Georgu), nič drugega kot *ič*!«

Pobotanje dveh ekstremov.
 Pri Georgeu, nič drugega kot *ič*⁶!

Na prvi pogled se zdi, da James tu spet uporablja svojo strategijo izpuščanja negativnih členkov iz besed. Toda za razliko od

odstranitve »dis« iz »disagreement« ali »mis« iz »mistake« ali »in« iz »infinite« itn. tu odstrani le prvo *črko*. Namesto, da bi izbrisal celotni negativni členek, tj. cel »no« iz »nothing [dobesedno nothing, ne-stvar]«, izbriše le »n«. S tem prek negacije ne ustvari »thing«, pač pa nesmiseln »othing«. Ta nesmiselna beseda (ki, kot kasneje razloži, ni nesmisel, pač pa čisti »esmisel [onsense]«) na nek način kaže na nedoločen prostor med nečem in ničemer. Lahko bi rekli, da je »othing« popoln pisni izraz konkretne samoodnosne ali samopostavljajoče se negativnosti – načina, da je nekaj enako nasprotno abstraktni negativnosti »nič« in abstraktni pozitivnosti »nečesa«. Zaradi tega je to seveda natanko in izrazito tisto, česar po Heglu ne more dojeti navadna zavest pojavnosti, katere filozofski odraz je Jamesov empirizem. Kajti to stanje med nečem in ničemer je nereprezentabilno in ga *Verstand* (tj. razum, ki uporablja reprezentacijo) ne more dojeti. Njegov izrek na tej točki lahko interpretiramo kot nekakšno abreakcijo, ki jo spremlja velik afektivni naboj in pripustitev določenega lastnega imena (»pri Georg[e]u«) v zavest: intimno in popolnoma prebujajoče obotanje [econciliation] ekstremov.

Dejansko je v seriji besedil, ki jih je Heglova generacija zelo dobro poznala, nemški mistik Jakob Böhme uporabil termin, ki je tesna vzporednica Jamesovemu »othing«, namreč »Ichts«. Böhmejev »Ichts« je bil natanko tako kot Jamesov »othing« skovan z izbrisom prve črke iz besede, ki označuje abstraktno negativnost, *Nichts*. Seveda je v nemščini učinek posledičnega neologizma, »Ichts«, rahlo drugačen od Jamesovega »othing« zaradi njegove bližine prvoosebne zaimku *Ich*. In res je deloma to tisto, zaradi česar se je Hegel osredotočil na ta termin v obširni predstavitvi Böhmeja v predavanjih o zgodovini filozofije. »Das Ichts« je razložil takole:

Besedna igra z nič, saj je pač negativno; vendar pa [je] hkrati nasprotje niču in v tem se nahaja jaz samozavedanja. [...] Separator je tisto sprožajoče, razlikujoče se; in on [Böhme] ga poimenuje – ta Ichts –

⁵ V izvorniku: »That sounds like nonsense, but it is pure *onsense*!« – *Op. prev.*

⁶ V izvorniku: »nothing but othing«. – *Op. prev.*

tudi *Lucifer*, prvorojeni sin Boga – prvorojeni kreaturni angel. Toda ta Lucifer je padel – na njegovo mesto je prišel Kristus. [...] Kajti Ichts – sebevednost [Sichselbstwissen], *Ichheit* [jastvo] (beseda, ki jo je sam skoval⁷) – je umišljanje sebe v sebe [Sich-in-sich-Hineinbilden], upredstavljanje sebe v sebe [Sich-in-sich-Hineinimaginieren], zasebstvo [Fürsichsein], ogenj, ki vse potegne vase [das alles in sich hineinzehrt]. (Hegel 1986, str. 108–109)

Vse to je na Hegla naredilo globok vtis. Ko gre Böhme tako daleč, da pekel in hudiča umesti v Boga v obliki božjega gneva (»*der Zorn Gottes*«), Hegel odobravajoče pripomni: »to je izjemno drzno in spekulativno«.

Preden nadaljujemo, je zelo pomembno osvetliti, kje se to branje Böhmeja primeri, tj. kam v zgodovino filozofije ga je Hegel umestil. Böhme se je namreč pojavil ob borcu za induktivno metodo v znanosti Francisu Baconu, ki ga je Hegel – v še eni sugestivni povezavi empirizma z vojaško močjo – z velikim užitkom poimenoval »vojskovodja zunanjega, čutnega filozofiranja [*Heerführer des äusserlichen, sinnlichen Philosophierens*]«. Dejansko sta ti figuri, Bacon in Böhme, angleški empirist in nemški mistik, arogantni lord kancler in pobožni čevljar, tisti, ki ju Hegel postavi kot dve strani enega momenta na pragu filozofske modernosti. Ta nasprotujoča si prototipa za Hegla predstavljata skrajnosti modernega mišljenja: eden usmerjen povsem navzven, drugi radikalno navznoter.

Kakorkoli osupljiva že je ta primerjava Bacona in Böhmeja, dejansko pripada seriji interakcij med empirizmom in misticizmom,

⁷ Zdi se, da je angleško besedo *egoity* tudi skoval paracelzovec, namreč puritanski radikalec Noah Biggs v polemiki proti mazaški medicini, *Chymiatrophilos, mataeotechnia medicinae praxeos: The Vanity of the Craft of Physick* (iz katere tudi *febrile* in *obesity*). Kot nakazuje OED, Stirling *egoity* uporablja za prevod *Ichheit* v svojem prevodu Schweglerjeve predstavitve Fichteja (*Geschichte der Philosophie im Umriss*, Carl Conradi, 8. izdaja, Stuttgart 1873, str. 229); glej Albert Schwegler, *Handbook of the History of Philosophy*, prev. J. H. Stirling, Oliver & Boyd, Edinburgh 1867, str. 261.

ki se v različnih oblikah ponovijo tudi drugod v Heglovih knjigah in pismih – zlasti v njegovi korespondenci z Goethejem. Tu imam še posebej v mislih pismo z 2. avgusta 1821, v katerem se Goetheju zahvaljuje, ker mu je podaril vinski kozarec – a ne kar kakršenkoli kozarec, pač pa prav tistega, ki ga je kot prizmo uporabil v svojih optičnih eksperimentih. To pismo vsebuje čudovito sugestijo, med šalo in globokoumnostjo, da je »vino že služilo kot močna opora filozofiji narave, ki si prizadeva pokazati, da je duh v naravi, in ima tako v njem najbližji in najmočnejši dokument za takšen nauk«. (Hegel 1969, str. 275–276) Hegel potem začne z enim od najbolj navdušujočih odlomkov v svojem opusu: vino se zmeša z mislijo na vino in njegovo mejno »duhovno« pozicijo v naravi, medtem ko so epistemske funkcije kozarca – njegova uporaba v fenomenalnem proizvajanju barv in eksperimentalni ovrzbi Newtona – povezane z verigo hermenevtičnih in masonskih aluzij, ki jih je izzvalo nenadno dojetje, povzročeno s kozarcem, »mistične kozmične čaše [*Weltbecher*] mojega prijatelja Creuzerja«.

Toda še posebej se poveza empirizma in misticizma pojavi čisto na začetku *Fenomenologije duha*: v slavnem poglavju o čutni zagotovosti, »Die sinnliche Gewißheit; oder das Diese und das Meinen«, ki se mu moram zdaj na kratko posvetiti.

V »Čutni zagotovosti« zavest trdi, da je zagotova tega, kar ji je dano prek čutov, in resnice posameznega, ki ga vidi, sliši in občuti. Heglov filozofski odgovor na to trditev je zahteva po tem, kar sam s hlinjeno nedolžnostjo imenuje »enostaven poskus« (»*ein einfacher Versuch*«). Poskus z naravno zavestjo oziroma na njej sestoji zgolj iz zapisa njene tako imenovane resnice (»*Wir schreiben diese Wahrheit auf*«). Čeprav je »enostavna«, ta vaja zadostuje za dokaz, da je čutna realnost, ki jo zavest vzame kot neposredno, konkretno prisotno, v resnici natanko nasprotna: ni neposredna, ni konkretna in ni prisotna. V svojih poskusih, da bi čisto neposredno referenco izrazila z besedami, zavest uporabi radikalno deiktične izraze: »zdaj«, »tukaj«, »to«. Vendar pa prek teh izrazov ugotovi, da se zdi *mnenje*, ki ga je tako zagotova (neposredovano čutno

posebno), strogo neizrekljivo. Ko so dragocene singularnosti njenih čutov prestavljene v jezik, se takoj obrnejo v najmedlejše abstrakcije: »zdaj«, »tukaj«, »to«.

Toda za filozofskega opazovalca je fascinantno, da se monotonija lebdečih občosti, ki se pojavijo na njenem »kosu papirja«, kadarkoli zavest poskuša izraziti tisto, kar meni, ne zdi *izkrivljenje* neposrednega čutnega posameznega, ki ga ima zavest v mislih. Za zavest, ki ima predmet svoje zagotovosti za neposredovano konkretno pozitivnost, se zdijo abstraktne občosti, s katerimi pride na dan (»zdaj«, »tukaj«, »to«), perturbacija tega, kar meni. Vendar pa so za nas te občosti prepoznavne kot nešifrirana izjava, *Klartext* resnice čutne zagotovosti. »Jezik pa je,« kot se je izrazil Hegel, »tisto bolj resničnostno.« (Hegel 1998, str. 63)⁸ Tako je, kot bi imel jezik vgrajeno odpornost na samoprevaro čutne zagotovosti – »v njem mi sami neposredno spodbijamo [*widerlegen*] svoje *mnenje*« – tako da si zavest ne more pomagati in govori resnico.

Čutna zagotovost je začetna dialektika *Fenomenologije*. Kot zagotovost čutnih posebnosti je zavest v zmoti, saj je resnični predmet zagotovosti nedoločena, nepogojena bit kot taka. Čista nedoločena bit je edina absolutno nepogojena substanca, o kateri je ona, kot vsi, popolnoma prepričana. Ironija je, da to zelo osnovno resnico deli z vsemi le, ko poskuša izraziti svojo natanko nasprotujoče, zmotno prepričanje v singularno mnenje (neposredno čutno posebnost). Posrednik, ki s sprevračanjem njenega mnenja daruje resnico, je jezik. »Govorjenje [...] ima to božansko naravo, da neposredno sprevrača mnenje [*die Meinung unmittelbar zu verkehren*], ga dela za nekaj drugega in ga tako sploh ne pusti do besede.« (Hegel 1998, str. 67)

⁸ »Die Sprache aber ist, wie wir sehen, das Wahrhaftere.« (Hegel 1988, str. 71–72) »Kot vidimo« (*wie wir sehen*) pretanjeno okrepi povezavo med jezikom, resnico in dokazom, ki je bila vzpostavljena v pisalnem eksperimentu in je temelj za kompleksno vlogo empiričnega izkustva v ovržbi čutne zagotovosti.

O svoji globoki spekulativni/narkotični viziji identitete nasprotij je James napisal: »Nobena dikcija je ne more dati, ker je dikcija *drugo*.« Na podlagi razlage resnice čutne zagotovosti lahko rečemo, da bi se Hegel strinjal s trditvijo, da je jezik *drugo*, tj. da drži silo negativnega, a se ne bi strinjal s sugestijo, da je zaradi tega neprimeren medij za izražanje neizrekljivega. Ravno nasprotno, kot pove Giorgio Agamben v svojem branju »Čutne zagotovosti« v *Language and Death: The Place of Negativity* (1982), *omnis locutio ineffabile fatur*, vsak govor govori neizrekljivo – aksiom, ki si ga izposodi od Kuzanskega. (Agamben 2006, str. 14) Neizrekljivo je tisto izkustvo resnice, ki si ga delijo vse vrste misticizma. Toda izrečena neizrekljivost očitno ni neko globoko intimno izkustvo, ki, ležeč za jezikom, ne more biti prevedeno vanj. Pravzaprav je, če si sposodimo izraz čutne zagotovosti, »to«: kazalna referenca, »mnenje« ali znamenje kot tako. Kar zavest izkusi kot neuspeh, je uspešno izrekanje neizrekljivega, »razkrite skrivnosti«, odprte skrivnosti neposrednega čutnega izkustva. Medij je sporočilo in sporočilo je skrivnost neposrednega.

Tako Agamben kot bolj nedavno Brady Bowman v svojem izjemnem eseju »Spinozist Pantheism and the Truth of 'Sense Certainty': What the Eleusinian Mysteries Tell us about Hegel's *Phenomenology*« (2013) sta poudarila zanimivo kontinuiteto in razvoj med argumentom »Čutne zagotovosti« in ode Elevationi, ki jo je Hegel napisal za Hölderlina deset let prej, avgusta 1796. Vabilo k branju »Čutne zagotovosti« kot naslednice pesmi nudi odlomek proti koncu prve: »tistim, ki trdijo tisto resnico in zagotovost realnosti čutnih predmetov, [bi morali] povedati, da jih je treba poslati nazaj v najnižjo šolo modrosti, namreč v stare elevzinske misterije Cerere in Bakha.« (Hegel 1998, str. 66) Kot sta poudarila tako Agamben kot Bowman, se zdi Heglov pogled na misterije zelo razočaran v primerjavi z visoko vrednostjo, ki jim jo je pripisal v mladostni hvalnici.

O Cerera, ti, ki si prestolovala v Elevationi!
Pijan od navdušenja, bi zdaj začutil

drhtenje ob tvoji bližini,
razumel tvoja razodetja,
raztolmačil višji smisel podob, slišal
himne na gostijah bogov,
vzvišene reke njihovih nasvetov. – (Hegel 1969, str. 39)⁹

Ko je bila desetletje po tistem, ko so bile te vrstice zložene, prva podoba naravne zavesti (dozdevno najenostavnejša, najbolj empiristična, popolnoma trezna pozicija) tako poslana nazaj v šolo Bakha, da bi se naučila »skrivnosti jedenja kruha in pitja vina« (tj. naučila ničnosti čutnih posebnosti), se zdi, da se je v Heglovi oceni misterijev zgodil obrat, saj so bili premeščeni z najvišje modrosti na najnižjo – dejansko tako nizko, da celo ne tvorijo niti osnovne šole, pač pa prej prvobitno (*unterste Schule*), ki pripada neki *Urgeschichte* pred začetkom.

In kljub temu tako Agamben kot Bowman prepričljivo argumentirata, da aluzija »Čutne zagotovosti« pravzaprav ne zanika elevzinskih razodetij in molka, s katerim se morajo varovati, temveč ohranja identično pojmovanje skrivnosti (namreč kot izkušnje nepogojene biti, ki razkraja čut). Razlika je, da je bila v »Čutni zagotovosti« skrivnost *premeščena* iz tišine zunaj jezika v praznino *znotraj* njega.

»Sveti zakon« elevzinske boginje, ki je v mladostniški himni novincu prepovedala, da bi z besedami razkril, kar je tisto noč »videl, slišal, čutil«, je zdaj vključen v jezik sam, v jezik z »božansko naravo«, ki preprečuje, da bi *Meinung* ubesedili. (Agamben 2006, str. 13)

V bistvu je Hegel v prvem osnutku ode Elevzini skrivnost dejansko poskusil ubesediti. Nastalo je tole:

⁹ Izvirnik: »O Ceres, die du in Eleusis throntest!/Begeisterung trunken fühlt' ich jetzt,/die Schauer deiner Nähe,/verstände deiner Offenbarungen,/ich deutete der Bilder hohen Sinn, vernähme/die Hymnen bei der Götter Mahlen,/die hohen Sprüche ihres Rats. –«

Čut se izgublja v zoru,
kar sem imenoval svoje, izginja,
žrtvujem se neizmerljivemu,
sem v njem, sem vse, sem samo to.
(Hegel 1969, 1:38)¹⁰

Kot lahko vidimo, je bil zapis tega očitno slaba ideja, saj je Hegel ta odlomek takoj črtal, tako da končni osnutek pesmi ohranja molk, ki ga hvali, in spoštuje vsebino misterijev. Vendar pa je desetletje kasneje to natanko tisto, k čemur s tako navidezno nedolžnostjo spodbuja naravno zavest, ko ji svetuje, kaj naj naredi s *svoyo* čutno zagotovostjo. In tako imamo pred sabo dva rokopisa: na enem kosu papirja je rapsodični opis panteistične zatopljenosti (tega, kar bo Freud imenoval »oceansko občutje«); na drugem najenostavnejše zatrditve čutne zagotovosti: »zdaj«, »tukaj«, »to«. Primerjava teh tekstov razkrije nekaj presenetljivega: njuni vsebini sta identični. Njuna skupna vsebina je namreč obči temelj vsega zora, bit čutnega na splošno, ki se v jeziku pojavi kot strogo neizrekljivo »mnenje« (enostavno znamenje ali kazalna referenca kot taka), ki deluje v vseh izrekanjih. Resnico enostavne čutne neposrednosti so se dolgo nazaj naučili elevzinski novinci.

S Heglovo umestitvijo Bacona in Böhmeja na prag moderne filozofije – po Luthrovi reformaciji, a pred kartezijskim prihodom racionalizma – se odnos med empirizmom in misticizmom znotraj Heglovega sistema začne pojmovati tudi kot zgodovinski, pravzaprav definitivno *moderni* problem. V tej luči lahko filozofsko naracijo *Fenomenologije* vidimo kot poseg, katerega prvi cilj je predelati dialektiko skrivnosti in reference, čuta in negativnosti.

Družbena in kritična narava tega projekta je povsem nedvoumno podana v Predgovoru (ki ni daleč od podobe resničnega kot »*bakhantske omotice*«):

¹⁰ Izvirnik: »der Sinn verliert sich in dem Anschauen,/was mein ich nannte schwindet,/ich gebe mich dem Unermesslichen dahin,/ich bin in ihm, bin alles, bin nur es.«

Šele kar je popolnoma določno, je hkrati eksoterično, dojemljivo in sposobno biti naučeno in last vseh. (Hegel 1998, str. 16)

Tako se je vsaj eno heglovstvo tolmačilo kot eksoterizirajoč (razjasnjujoč in demistificirajoč) filozofski proces. Interpretacija Hegla kot mističnega in hermenevtičnega misleca, naj bo to razlog za trezno zavrnitev ali omamljeno podporo njegovega dela, bi morala razložiti tovrstne programske trditve, ki, ravno nasprotno, to delo povezujejo z razsvetlenskimi tradicijami ljudskega izobraževanja.¹¹

To nas pripelje nazaj k Heglovemu branju Böhmeja, čevljarkega pomočnika iz Görplitza, čigar pomanjkanje izobrazbe je bilo za Hegla osrednjega pomena. To je pomanjkljivost, ki se odraža v pregovorno »barbarskem« slogu Böhmejevega pisanja – slogu, ki je Lichtenberga spodbudil, da je (v opazki, ki je zabavala Freuda) ta »nesmrtna dela« označil kot »svojevrsen piknik, na katerem pisec priskrbi besede in bralec smisel«. (Freud 2003, str. 94) Vprašanje Böhmejevega sloga, besedilne površine, je vedno igralo osrednjo vlogo pri sprejemu njegovega mysticizma in celo v teozofski tradiciji, ki je sledila njegovi poti. Vendar pa ima Hegel specifično in zelo zanimivo razlago njegovega sloga. In vprašanje, ki me v končni fazi navdihuje, je, ali lahko ta razlaga Böhmeja (neizobraženega oziroma »barbarskega« mistika) razjasni izkušnjo Jamesa (omamljenega oziroma anestetiranega empirika); in obratno, sprašujem se, kako anestetično razodetje Jamesovega »othing« na novo osvetli Böhmejev »Ichts«.

¹¹ Cf. Schellingovo slavno pismo Heglu (januarja 1795): »Kant je dal rezultate; premise še manjkajo. In kdo lahko razume rezultate brez premis? Nekdo kot Kant že, a kaj naj s tem velika množica? [...] Moramo še naprej s filozofijo! Kant je vse počistil, a kako naj oni to opazijo?« [»Kant hat die Resultate gegeben; die Prämissen fehlen noch. Und wer kann Resultate verstehen ohne Prämissen? – Ein Kant wohl, aber was soll der große Haufen damit? [...] Wir müssen noch weiter mit der Philosophie! Kant hat alles weggeräumt, – aber wie sollten sie's merken?«] (Hegel 1969, zv. 1, str. 14)

¹² »[...] eine Art von Pickenick, wobei der Verfasser die Worte [(den Schall [zvok])] und der Leser den Sinn stellt«; Heft D, citirano po (Freud 1905, str. 70).

Na kratko, Heglova razlaga temelji na trditvah, da je Böhme intuitivno ali tako rekoč naravno dojel pojem spekulativne filozofije (načela samozavedanja, absolutne negativnosti in identitete diference in identitete), vendar pa je bil zaradi pomanjkanja izobrazbe pojem (v njem) nezmožen izraza v mediju mišljenja. Tako Hegel zapiše na primer: »Das Prinzip des Begriffs ist in Böhme durchaus lebendig, nur kann er es nicht in der Form des Gedankens aussprechen.« (»Načelo pojma je v Böhmeju povsem živo; le ne more ga izreči v obliki mišljenja.«) Ta razlaga je sama izjemno drzna in spekulativna: pojem, trdi Hegel, deluje zunaj oblike mišljenja in se tako pojavlja v tujem mediju, v tujem telesu – zatorej kot tujek. To ni standardna razlaga diskrepance med mističnim izkustvom in sredstvom komunikacije. To bi bilo v protislovju z argumentom »Čutne zagotovosti«, po katerem je tam, kjer se mnenje in govor ne skladata, jezik bolj resničen. Hegel tako pravzaprav trdi, da je to, kar zveni kot »Nonsense« (to je bila dejansko angleška beseda, uporabljena v nemških razpravah o Böhmeju¹³), dejansko zven, v čutu [sense] (namreč mediju neposrednosti, pozitivnosti, zunanosti, narave, pisave), izraza čiste notranosti, samoodnosa, negativnosti. Z eno besedo, ni nesmisel, pač pa čisti esmisel. Böhmejeva situacija je nasprotna poziciji čutne zagotovosti: njegovo »mnenje« je negativno kot tako, neskončno samonanašanje, a ima le element pozitivnosti, v katerem ga lahko poskuša izraziti.

Zato postane tako primerno Böhmejev mysticizem postaviti na isti prehodni prag kot Baconov empirizem. Za Hegla je imel Bacon *obliko* mišljenja (tj. znanstveno metodologijo), a vsebino, radikalno tujo mišljenju (namreč golo čutno naravo); Böhme je nasprotno imel resnično spekulativno ali duhovno vsebino, a ker mu je manjkala oblika mišljenja (*Form des Gedankens*), se

¹³ Lichtenberg: »Vielleicht ist Böhm's Buch, wovon ein Engel eben das Urtheil fallen würde das wir fallen, zuweilen Nonsense, und zuweilen sogar erhaben.« (Lichtenberg 1994, str. 256–257)

je ta vsebina lahko manifestirala le v vznemirjajočih motnjah zavesti – razsvetljenjih, razodetjih itn. – in je bila lahko izrečena le prek razdorov jezika, kot je »das *Ichts*«, ali na primer besednih iger z »die *Qual* [muka]«, »die *Quelle* [izvir]« in »die *Qualität* [kvaliteta]«. (Heglu je še posebej všeč, ko Böhme »*Qualität*« napiše »*Quallität*« in torej doda »l«, da bi opozoril na izvorno identiteto določnosti in negativnosti, kvalifikacije in muke.) Ko pomislimo, da je bil velik del temeljne terminologije nemške klasične filozofije ustvarjen natanko iz tradicije mistične nemške poezije (med katere zadnjimi plodovi sta bila Böhme in njegova proza), mislim, da začne postajati jasno, da ima Heglov program »narediti eksoterično« dva enako središčna, nasprotna, vendar čudno prekrivajoča se predmeta: usmerjen je tako na implicitne skrivnosti čutne zagotovosti kot na eksplicitne, dobesečne – lahko bi rekli celo tehnične – nareke duha. Poanta je, da ta predmeta v končni fazi nista različna.

James je polarnost Bacon/Böhme lepo povzel, ko je zatrdil: »Znotraj *ekstenzivnosti*, ki jo vsebuje 'ekstrem', je vsebovan '*ekstrem*' intenzivnosti.« Lahko bi rekli, da Böhme in Bacon nista antitezi, pač pa simetrični protislovji. Böhmejevo protislovje je, da čeprav je vsebina njegovega mišljenja čista notranjost, njegova oblika ostaja potopljena v čutnost; Baconovo protislovje je, da je njegov induktivni empirizem v osnovi presaditev radikalno formalnega silogističnega mišljenja srednjeveške sholastične filozofije iz materiala razodetja na tla empirične narave. Ekstrema moderne misli: Bacon je duhovno, Böhme pa prostorsko osiromašen.

Dejansko je to, da je *prostor* tista temeljna pomanjkljivost Böhmejeve misli, nekaj let pred Heglom že izrazil Böhmejev učenec Friedrich Christoph Oetinger (avtor, v čigar dela se je še posebej poglobljaj mladi Schelling). V geslu »*Raum* [prostor]« iz *Biblisches Wörterbuch* (1776) je Oetinger eksplicitno opozoril na neustreznost Böhmejevega razumevanja prostora, kar je očitno videl kot šibko točko böhmejevskega miselnega sistema. Članek (ki je zanimiv primerek razsvetljenskega sinkretizma) konstruiral

teološko-dinamično podobo kozmosa tako, da spoji Newtonov koncept absolutnega prostora kot božjega senzorija, ki ga Oetinger interpretira kot vrsto nadnaravne proteze (*Fühlungs-Werkzeug Gottes*), z biblijskim idealom »nebesnega svoda«, katerega definicijo najde v prvi vrstici zadnjega psalma: »Hvalite Boga v njegovem svetišču, hvalite ga na *nebesnem svodu* njegove moči!« (Ps. 150:1) »David v zadnjem psalmu reče: Morali bi hvaliti Boga v prostoru njegove moči. To je *raqiya* [tj. hebrejska beseda רָקִיעַ (prostranstvo, nebesni svod)] in mora biti tisto, kar NEUTON imenuje prostor, Sensorium Dei, orodje božjega čutenja, s katerim ne le vidi, pač pa tudi čuti, kar se dogaja med državljeni zemlje.«¹⁴ (Oetinger 2013, str. 268) V nasprotju z Luthrom, ki je, vzdržujoč tradicijo interpretacije *raqiya* v smislu njene trdnosti – tradicijo, ki se razteza od besede »*stereoma*« v Septuaginti prek njenega latinskega prevoda »*firmamentum*« –, besedo *raqiya* dosledno prevajal kot »*der Feste*« (trdnjava), Oetingerjev prevod psalma 150:1 z »*Raum seiner Stärke*« sproži primerjavo z Newtonom, čigar božji senzorijski s tem postane dejavni izraz božanstva (prostor božje moči, prostranstvo njegove oblasti ali sile) in ne zgolj pasivno orodje čutne zagotovosti. Za Oetingerja tako pojmovan prostor postane »zadnje, kar lahko mislimo«; »ni vakuum zemeljskih sil, pač pa je poln čistih božanskih sil«. Toda »[o] tem,« toži Oetinger, »BOEHM noče vedeti nič, se temu posmehuje in v pojmu prostora ni naš učitelj [ali predhodnik; *Unterweiser*]«. (*Ibid.*)

S tega zornega kota se zdita Baconov in Böhmejev svet popolnoma skladna. Prostor, ki se mu Böhme posmehuje in ga odpravlja, je isti, ki ga Bacon podvrže induktivni preiskavi; če je bila pomanjkljivost prvega, da onkraj prostora mere (»*ein gemessener Raum*«) ni videl prostora, ki je onkraj vsake mere in

¹⁴ »David sagt in dem letzten Psalmen: Man solle den HErrn loben in dem Raum seiner Stärke. Dieser heißt Rakia und muß eben das seyn, was NEUTON Spatium heißt, Sensorium Dei, das Fühlungs-Werkzeug Gottes, womit er alles nicht nur siehet, sondern fühlt, was unter den Erdbürgern vorgeht.« (Oetinger 2013, str. 268)

razsežnosti (»[ein] Raum, der nicht zu messen ist«), se drugi prav tako ni menil za karkoli razen za območje končnega, za empirični, tako imenovani resnični svet, ki naj bi ga on, načelnik policije, meril in kvantificiral, mu poveljeval in ga nadziral. A kljub temu se v trenutku, ko se Bacon in Böhme začneta spopadati drug z drugim in na ta način tvoriti enostavno antitezo, zgodi obrat in zazdi se, da zamenjata mesti. Kjer se je zdelo, da je Böhme vpleten v »naj-napornejše prizadevanje, da bi globoko spekulativno [vsebinsko], ki jo ima v zoru, prinesel v [medij] reprezentacije in hkrati obvladal element reprezentacijskega [mišljenja], takega, da bi spekulativno lahko bilo izraženo v njem,« je z drugega kota Bacon tisti, čigar projekt se zdi na pravi strani zgodovine, na sončni strani pojma, medtem ko se Böhme umakne v svojo zasebno brezmejnost.¹⁵ Navsezadnje je s svojim formalnim intelektom, usmerjenim na končno geometrično območje empirične narave, Bacon in ne Böhme tisti, ki opravlja težaško delo pojma, pobožno gara, da bi posebno spremenil v obče, naključje v nujnost. Toda v tej fazi se taka nihanja med empirizmom in misticizmom, vsaj tako upam, zdijo manj presenetljiva in zato izpraznjena »parakletske« vrednosti.

Prehod, ki ga je Hegel poskušal razumeti z vozlom Bacon/Böhme, zahteva natančnejše preučevanje. Za zdaj bi rad nakazal le, da Jamesovi besedili (esej in postskriptum) pripadata temu pragu; ponovita ga – pravzaprav do neke mere čisto zavestno. Kajti sama ideja eksperimentalnega, z drogo povzročene izbruha »hegllovstva« očitno sproži spiralo čutnosti in skrivnosti, empirizma in misticizma. Ugotovitve vsakega takega eksperimenta morajo vedno ostati dvomljive. Kajti ko je James spekulativno

¹⁵ Hegel se van Ghertu (29. julij 1811) zahvaljuje za darilo izdaje Böhmejevih del: »Für Deutschland hat er [sc. Böhme] das besondere Interesse, daß er eigentlich der erste deutsche Philosoph ist. – Bei der wenigen Fähigkeit seiner Zeit und bei seiner eigenen wenigen Bildung, abstract zu denken, ist sein Bestreben der härteste Kampf, das tiefe Spekulative, das er in seiner Anschauung hat, in die Vorstellung zu bringen, und zugleich das Element des Vorstellens so zu gewältigen, daß das Spekulative darin ausgedrückt werden könne.« (Hegel 1969, zv. 2, str. 381)

izkustvo, v smislu dialektične filozofije, izenačil z učinki omame z didušikovim oksidom, je pravzaprav ponovno vpeljal empirizem v dejanju njegove zavrnitve samem. Konec koncev kemično povzročen idealizem ni idealizem, pač pa, kot sem nakazal, anesteziran empirizem. Idealizem in narkozija nista isto in medtem ko se zdi, da Jamesova anestezirana razodetja revidirajo in preobrnejo zatrtje spekulativne dialektike, ki se je pojavilo v njegovem eseju, je postskriptum dejansko njegovo dopolnilo v pravem pomenu. Omama s plinom Jamesu nudi empirično sredstvo, da suspendira svojo empirično, pragmatistično, pluralistično filozofijo, medtem ko jo vzdržuje, da bi vključil njeno filozofsko zunanost, dialektični monizem absolutnega idealizma. To se je zdelo nujno, ker je, kot se je izrazil James trideset let kasneje v še enem sporočilu uredniku, njegov sistem »preveč podoben oboku, ki je zgrajen le na eni strani«. (James 1979, str. 5) Toda če je eksperiment s plinom njegov najzgodnejši poskus »zaokrožitve« sistema, hkrati razkrije tudi, zakaj poskus izpopolnitve radikalnega empirizma s pripojitvijo njegove navidezne antiteze nikoli ne bi uspel. Obstajajo bistvene asimetrije in rotacijske energije, ki, kot je vedel tudi James, izneverijo vse takšne arhitekturne fantazije.

Vendar pa je Heglov pojem skoraj navkljub samemu sebi hkrati prisoten in dejaven v popolnem deliriju Jamesovega teoretičnega zamaknjenja in (še posebej) njegovega eksperimentalnega zapisa – ki je zagotovo eden najbližjih in najmočnejših dokumentov idealizma v empirizmu. Kar se mi zdi presenetljivo, je, da ni toliko duh, kolikor *črka* Heglovega sistema tista, ki se kot bumerang vrne k filozofu, ki je hotel verjeti, da lahko izžene njen duh [spectre] (ne da bi se ga dotaknil, ga citiral). In v tem smislu se sistem vrne nase; kajti tako delo poniževanja in omejevanja, reduciranja in blatenja je osrednja strateška komponenta dialektičnega urejevalnega sistema duha. Zdi se, da se Böhmejeva besedila netipično upirajo parafrazni rutini; stopijo naprej in zahtevajo citiranje deloma zato, ker zaradi pomanjkanja izobrazbe Böhmejeva spekulativna intuicija ni imela sredstev

abstrakcije, deloma pa zato, ker se je v teh pisanjih nemški jezik učil govoriti filozofijo. In če opus pesnika Blooda predstavlja podobno edinstveno izrekanje pojma, je to delno zato, kot sem že nakazal, ker didušikov oksid ne odpravi, pač pa le suspendira shemo empirizma, deloma pa zato, ker absolut zveni drugače v lokalnem časopisu – je drugačen v njem.

Bibliografija

- Agamben, Giorgio (2006), *Language and Death: The Place of Negativity*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Cassirer, Ernst (1953), *Substance and Function and Einstein's Theory of Relativity*, New York: Dover Publications.
- Deleuze, Gilles (2004), *Difference and Repetition*, London & New York: Continuum. [Prim. Gilles Deleuze, *Razlika in ponavljanje*, Založba ZRC, Ljubljana 2011.]
- Freud, Sigmund (1905), *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten*, Leipzig & Wien: Franz Deutike. [Sigmund Freud, *Vic in njegov odnos do nezavednega*, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 2003.]
- Hegel, G. W. F. (1969), *Briefe von und an Hegel*, zv. 1, Hamburg: Meiner.
- (1969), *Briefe von und an Hegel*, zv. 2, Hamburg: Meiner.
- (1986), »Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III«, *Werke in zwanzig Bänden*, zv. 20, Frankfurt na Majni: Suhrkamp Verlag.
- (1988), *Phänomenologie des Geistes*, Hamburg: Meiner. [G. W. F. Hegel, *Fenomenologija duha*, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana 1998.]
- James, William (1882), »On Some Hegelisms«, v: *Mind*, 7 (26)/1882.
- (1978), *Essays in Philosophy*, Harvard University Press.
- (1979), *Some Problems of Philosophy*, Harvard University Press.
- (1998), *Writings: 1902-1910*, New York: The Library of America.

- Kittler, Friedrich A. (1980), »Autorschaft und Liebe«, v: *Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften. Programme des Poststrukturalismus*, ur. Friedrich A. Kittler, Paderborn: Schöningh.
- Lichtenberg, Georg Christoph (1994), *Schriften und Briefe*, zv. 1, München: Carl Hanser.
- Liotard, Jean-François (1991), »The Dream-Work Does Not Think«, v: *The Lyotard Reader*, ur. Andrew Benjamin, Oxford: Basil Blackwell, str. 19–55.
- Oetinger, Friedrich Christoph (2013), *Biblisches und emblematisches Wörterbuch*, Berlin, Boston: De Gruyter.
- Skrupskelis, Ignas K., & Berkeley, Elizabeth M. (ur.) (2000), *The Correspondence of William James: Volume 8, 1895 – June 1899*, Charlottesville idr.: University of Virginia Press.
- Platon (2009), »Država«, v: *id.*, *Zbrana dela*, Ljubljana: KUD Logos.

Prevedla Maja Lovrenov